

Reptile Sensors: monitoraggio di una teca per rettili

Gian Marco Di Francesco^{1*}, Emanuele Lattanzi²

Sommario

Questo progetto prevede la realizzazione di un dispositivo per il controllo della temperatura in una teca per rettili. Lo scopo è quello di tenere la temperatura della teca in un range stabilito utilizzando un tappetino riscaldante attivabile mediante un relay. Il componente principale del circuito è il modulo WeMos D1 Mini basato su ESP8266. Esso monitora le temperature tramite due sonde con sensore DS18B20. I valori possono essere visualizzati su di un display installato localmente o su una pagina web servita in rete locale. I dati sono inviati a un database in cloud: InfluxDB.

Keywords

Internet of Things – ESP8266 – InfluxDB – Monitoraggio rettilario

¹Laurea Magistrale in Informatica Applicata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia

²Docente di Programmazione per l'Internet of Things, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia

*Corresponding author: g.difrancesco1@campus.uniurb.it

1. Introduzione

”Reptile Sensors” è un progetto volto a facilitare la regolazione e il controllo della temperatura di una teca (o terrario) ospitante un rettile o altro animale che necessita di termoregolazione dell’habitat. Esistono diversi dispositivi in commercio che provvedono a risolvere questa necessità, l’intento di questo dispositivo è di fornire diverse modalità di output (informazione sullo stato della teca) per semplificare all’utente il monitoraggio e intervenire in caso di malfunzionamenti. Il dispositivo è stato testato in un caso reale, una teca contenente un Geco Leopardino [1]; questo rettile necessita di due zone a temperature diverse: una zona calda (32°C ca.) e una fredda (24/25°C). I sensori di temperatura sono applicati alle estremità delle zone, al di sotto della teca è applicato un tappetino riscaldante che occupa 3/4 della superficie, in questo modo si riesce ad avere una differenza di temperatura tra le zone. Il tappetino sarà controllato dal dispositivo in modo da mantenere la temperatura nel range desiderato (nella zona calda). In Figura 1 un’illustrazione che rende l’idea di come è stato applicato il dispositivo realizzato.

1.1 Funzionamento

Il dispositivo, grazie al modulo WeMos D1 Mini basato su chip WiFi ESP8266 [2] e due sensori di temperatura DS18B20 [3], rileva le temperatura all’interno del terrario. Nello specifico si controlla che sul sensore t1 (posto nella zona calda) il valore rientri tra il minimo e massimo impostato: se il valore è minore del minimo o superiore al massimo viene attivato/disattivato un relay a cui è collegato un tappetino di riscaldamento. Non ci sono controlli sul valore rilevato dal sensore t2, esso viene utilizzato per monitorare la temperatura della parte opposta della teca (zona fredda), i rettili hanno bisogno di due zone a temperature diverse.

Figura 1. Esempio di applicazione del progetto

1.2 Configurazione e monitoraggio

I valori minimo e massimo di temperatura sono configurabili grazie ad una semplice interfaccia web in modo da poter gestire i parametri ideali di vari animali. È possibile inoltre impostare il nome dell’animale e dare un’etichetta ai due sensori. Lo stato della teca è subito visualizzabile su un display posizionato nel dispositivo, dove sono inoltre mostrate informazioni sulla connettività del modulo. Infatti il dispositivo offre la possibilità di monitorare i valori anche tramite una pagina web servita localmente alla rete su cui si è connessi.

1.3 Portabilità

Altro punto importante del progetto è la portabilità, l’obiettivo è di avere un dispositivo configurabile anche a livello di rete in modo da poter essere spostato e configurato. Per questa funzionalità si è adoperata AutoConnect [4], una libreria Arduino per ESP8266/ESP32 che permette di configurare una connessione WLAN [5] tramite interfaccia web.

1.4 Sicurezza

I dispositivi in generale o come quello realizzato in questo progetto, possono smettere di funzionare correttamente per diversi motivi: un guasto, alimentazione interrotta, un errore di programmazione; questo comporterebbe nel peggiore dei casi un danno all'animale ospitato dalla teca. L'utente quindi deve comunque monitorare che tutto vada per il verso giusto, per questo si offrono due modi di visualizzare i dati: su un display posto nel dispositivo e pagina web raggiungibile tramite browser da un dispositivo in rete. Per ridurre ulteriormente il rischio di una situazione spiacevole il sistema emette un segnale acustico tramite un buzzer in caso di temperature al di sopra o al di sotto dei limiti impostati.

1.5 Analisi e Test

Per testare il dispositivo ed avere una traccia persistente dei valori rilevati, su fare un'analisi si è utilizzato InfluxDB [6], un Time Series Database utile per raccogliere e analizzare dati rilevati da sensori.

2. Hardware

Il progetto prevede l'utilizzo dei seguenti componenti:

- WeMos D1 mini ESP8266
- Sensore di temperatura DS18B20
- Display SSD1306 0.96 inch I2C OLED
- Relay SRD-05VDC-SL-C
- Buzzer Attivo KY-012
- Tappetino riscaldante

Per la realizzazione sono stati utilizzati inoltre: una breadboard, una basetta millefori 90x70 mm, una resistenza da 4.7 kΩ, dei cavi per i collegamenti, un alimentatore da 5 e un saldatore a stagno.

2.1 WeMos D1 mini ESP8266-12F

Il componente principale del circuito è il modulo WeMos D1 Mini basato sul SoC (System on Chip) WiFi ESP8266-12F [2] programmabile tramite Arduino IDE [7] o con NodeMCU [8] con MicroPython [9]. È dotato di un'interfaccia USB con il quale può essere programmato e/o alimentato. ESP8266 ha un processore a 32 bit con una frequenza di 80 MHz, 64 kB di RAM per le istruzioni, 96 kB per i dati oltre ai 4 MB di memoria flash esterna. Il modulo ha 16 GPIO [10] di cui 11 digitali che supportano PWM [11], I2C [12] e One-Wire [13] (escluso D0) ed 1 pin analogico. Il modulo viene alimentato con un alimentatore da 5V.

2.2 DS18B20 Temperature

Il sensore DS18B20 [3] è un sensore digitale per la misurazione della temperatura. Esso è molto più sensibile del sensore DHT11, può infatti raggiungere una risoluzione da 9 a 12 bit. Una caratteristica interessante è la comunicazione dei dati rilevati tramite un bus (utilizza il protocollo 1-Wire [13]), è quindi possibile leggere i valori di più sensori DS18B20

Figura 2. WeMos D1 Mini

distinti da un codice seriale unico a 64 bit. Il DS18B20 è in grado di misurare valori da -55° C a + 125° con una accuratezza di ± 0.5°C da -10°C a 85°C. Esistono diversi formati che utilizzano questo sensore, per il progetto in questione si è utilizzato il formato a sonda, ideale per la rilevazione nei liquidi o all'esterno; verrà difatti inserito nel terreno della teca ospitante il rettile.

Figura 3. Sonda con sensore DS18B20

Il DS18B20 è composto da 3 terminali (Figura 3), GROUND (GND), Vdd per l'alimentazione a 3.3v o 5v e DQ (Out) per il bus. Ci sono 2 modalità di connessione:

Modalità parassita: si alimenta il sensore direttamente con il terminale del BUS, vengono usati solo GND e DQ.

Modalità normale: si alimenta il sensore esternamente con il terminale VDD, GND a Ground e DQ al pin del modulo ESP8266.

Figura 4. Schema di collegamento

Per questo progetto viene utilizzata la modalità normale. In Figura 4 si mostra come i sensori sono stati collegati al modulo principale.

2.3 Display SSD1306 0.96 inch I2C OLED

Display OLED [14] di 128×64 pixel. I display OLED non necessitano di retroilluminazione, i pixel consumano energia solo quando accesi, questa caratteristica è vantaggiosa nei dispositivi che devono limitare il consumo di energia. Questo display utilizza il protocollo di comunicazione I2C [12], il cablaggio è molto semplice.

Figura 5. Connessione display al modulo WeMos D1 Mini

Figura 6. Display durante il funzionamento

2.4 Relay SRD-05VDC-SL-C

Il relay SRD-05VDC-SL-C[15] viene utilizzato per accendere/spengere un dispositivo ad alto voltaggio; si utilizzano i 5V messi a disposizione dal modulo WeMos D1 Mini per attivare/disattivare il relay. Questo relay ha 3 pin a basso voltaggio per connetter il modulo basato su ESP8266, Ground, Vcc e Signal, rispettivamente collegati al pin GND, al pin 5V e al pin

di controllo D3; gli altri 3 pin sono ad alto voltaggio e servono per collegare il dispositivo da pilotare, sono NC (Normally closed), NO (Normally Open) e C (Common). Il collegamento è fatto seguendo lo schema raffigurato in Figura7.

Figura 7. Collegamento Relay NO

2.5 Buzzer Attivo KY-012

Per segnalare un'anomalia nella temperatura rilevata, si è utilizzato un buzzer attivo. Esso viene attivato se la temperatura supera di 2°C la massima impostata oppure se essa è minore di 2°C della temperatura minima impostata. Esistono buzzer attivi e passivi, la scelta di utilizzare un buzzer attivo è stata prettamente per disponibilità del componente. Il buzzer viene pilotato tramite l'attivazione/disattivazione di un pin a cui è collegato (in questo caso il pin D7 del modulo).

Figura 8. Collegamento buzzer

2.6 Tappetino riscaldante

Il tappetino riscaldante non è altro che una resistenza che con il passaggio di corrente elettrica scalda e quindi emana calore. La resistenza è messa in un tappeto di plastica adatta.

Esistono tappeti di varia potenza, nel progetto in esame è stato utilizzato un tappeto da 32 Watt idoneo alle temperature che si vogliono raggiungere (circa 32°C). Esso viene collegato al relay e viene acceso/spento in base alla temperatura del terrario misurata nella zona calda (t1).

Figura 9. Tappetino riscaldante

Figura 11. Sbroglio circuito elettrico

3. Realizzazione

Per realizzare il dispositivo di questo progetto si sono susseguite diverse fasi:

1. Disegno schema elettrico
2. Prototipo su breadboard
3. Sbroglio circuito
4. Saldatura su basetta millefori
5. Collaudo

Lo schema elettrico, Figura 10, è stato disegnato con EasyEDA [16], un tool gratuito che permette appunto di disegnare circuiti, simularli, creare PCB [17] e non solo.

Figura 10. Schema circuito elettrico riscaldante

Per effettuare una verifica dello schema si sono riportati i collegamenti e i componenti su una breadboard [18] e si sono eseguiti dei test funzionali. Lo schema elettrico è stato convertito in PCB (tramite EasyEDA) ed è stato fatto lo sbroglio manuale delle piste, Figura 11.

Tramite un piccolo saldatore a stagno sono state create le piste su una basetta mille fori. Posizionati i componenti sulla basetta si sono eseguiti dei test monitorando il corretto funzionamento. Il risultato finale può essere apprezzato in

Figura 12. Il circuito è stato alimentato con un alimentatore da 5V a 3 Ampere.

Figura 12. Risultato finale

4. Implementazione software

Il programma eseguito dal modulo principale basato su ESP8266 è stato scritto, compilato e caricato con l'IDE di Arduino [7].

4.1 Arduino IDE

Arduino IDE semplifica la stesura e il caricamento del codice sulle schede Arduino. I programmi, di solito su unico file, si basano su due funzioni principali:

- *void setup()* : metodo usato per inizializzare variabili, configurare pin e librerie; viene invocato una sola volta ad ogni accensione o reset della scheda Arduino.
- *void loop()* : metodo eseguito all'infinito dopo l'esecuzione del metodo *void setup()*.

4.2 Librerie

Per migliorare la leggibilità e organizzazione del codice, il programma è stato suddiviso in più file, sono state create di fatto delle librerie interne. Le librerie sono formate dal file .h che contiene la dichiarazione dei metodi e dal file

Figura 13. Flusso generico di un programma su Arduino

.cpp contenente l'implementazione dei metodi dichiarati. Per utilizzarle, semplicemente si includono nel file principale con la sintassi `#include libreria.h`. Le librerie create:

- *display_helper.h*: libreria che racchiude i metodi utilizzati nel programma per stampare nel piccolo display le informazioni necessarie.
- *influxdb_helper.h*: libreria contenente i metodi per il setup di InfluxDb e l'invio dei dati al db remoto.

Per l'implementazione delle principali funzionalità sono state utilizzate le seguenti librerie:

- *AutoConnect.h* [4]: è una libreria Arduino per ESP8266/ESP32 che permette di configurare una connessione WLAN [5] tramite interfaccia web. Essa permette di configurare la connessione del modulo a runtime, evitando di tenere il nome della rete (SSID) e la relativa password nel codice del programma.
- *OneWire.h*: per accedere a sensori basati sul protocollo OneWire [13]
- *DallasTemperature.h*: per leggere i valori dei sensori di temperatura (DS18B20, DS18S20, DS1822, DS1820)
- *Adafruit_SSD1306.h*: libreria per il controllo di display OLED basati sul driver SSD1306.
- *InfluxDbClient.h* e *InfluxDbCloud.h*: rispettivamente per leggere/scrivere dati su InfluxDB e gestire il token di sicurezza.

4.3 Flusso e funzionamento

In Figura 14 viene mostrato il flusso del programma. Per mantenere una buona leggibilità, i metodi sono annidati in "macrometodi" che svolgono operazioni coerenti.

Al primo avvio del dispositivo viene creato un access-point con SSID "Reptile-Sensors-Portal" e password "iot_2021", accedendo a questa rete dal proprio smartphone o computer si viene reindirizzati su una pagina web (captive-portal [19]) da cui si potrà configurare la connessione del dispositivo alla propria rete locale, Figura 15.

Figura 14. Diagramma di flusso

Figura 15. Captive-Portal

Una volta configurato il dispositivo si conatterà alla rete locale e lo farà automaticamente anche ai successivi riavvi. Le connessioni stabilite verranno salvate automaticamente nella memoria flash del modulo. Il flusso di configurazione della propria rete è parallelo al flusso del metodo *void loop()*, in questo modo anche senza configurare la rete è possibile monitorare i valori tramite il piccolo display. Questa caratteristica rende il dispositivo indipendente da una rete locale, preservando le funzionalità di base; in questo scenario si utilizzano

i parametri di default (maxTemp 32°C, minTemp 31°C).

Figura 16. Configurazione da interfaccia web

Stabilita la connessione possiamo configurare/controllare i parametri del dispositivo navigando all’indirizzo ”http://reptile-sensors.local” o all’indirizzo IP mostrato sul display. Il dispositivo quindi gestirà il tappetino riscaldante per ottenere, all’interno del terrario, una temperatura compresa nel range impostato. Se la temperatura supera la massima impostata o è inferiore alla minima impostate viene emesso un segnale acustico tramite il buzzer installato. Il campionamento della temperatura avviene ogni 30 secondi insieme ai dovuti controlli sui limiti imposti.

Analisi dei dati

I dati rilevati dal dispositivo sono stati collezionati su un database in cloud. Il database è InfluxDB, il servizio è stato offerto dall’Università di Informatica Applicata. La raccolta dei dati si è limitata ad una durata di due settimane in quanto non c’erano particolari situazioni da monitorare. I valori inviati sono quelli dei due sensori di temperatura e dello stato del relay.

Figura 17. Dati InfluxDB

Sui dati raccolti non c’è molto da poter analizzare, il dispositivo è stato testato all’interno di una camera con temperature pressoché costanti. Quello che si nota dai dati è che la temperatura non segue lo stato del tappetino, essa continua a salire per circa 6 minuti dopo lo spegnimento del tappeto, continua a scendere per circa 4 minuti dalla sua accensione. Questo è un comportamento prettamente normale in quanto il tappetino impiega del tempo per riscaldarsi e raggiungere la sua massima temperatura e al contrario impiega del tempo per raffreddarsi dopo il suo spegnimento.

Figura 18. Dati InfluxDB con 5 ore di range

Conclusioni

Partendo da una semplice idea di progetto, il quale prevedeva il controllo della temperatura di una teca, sono state implementate molte nuove funzionalità, alcune lasciate in sospeso per non aumentare troppo la complessità, altre sono state pensate durante la stesura di questa relazione. Come sviluppi futuri si potrebbe pensare di implementare un sistema di notifiche (magari basato sui trigger di influxDB) per segnalare all’utente remoto il superamento delle soglie di temperatura. Allo stesso modo si potrebbe estendere il monitoraggio delle condizioni interne alla teca introducendo altri sensori come, ad esempio, umidità e luminosità e, parallelamente, effettuare il condizionamento con opportune lampade ed umidificatori.

Riferimenti bibliografici

- [1] https://it.wikipedia.org/wiki/Eublepharis_macularius.
- [2] <https://it.wikipedia.org/wiki/ESP8266>.
- [3] <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf>.
- [4] <https://hieromon.github.io/AutoConnect/index.html>.
- [5] https://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network.
- [6] <https://www.influxdata.com/>.
- [7] https://it.wikipedia.org/wiki/Arduino_IDE.
- [8] <https://it.wikipedia.org/wiki/NodeMCU>.

- [9] <https://it.wikipedia.org/wiki/MicroPython>.
- [10] https://en.wikipedia.org/wiki/General-purpose_input/output.
- [11] https://it.wikipedia.org/wiki/Modulazione_di_larghezza_d%27impulso.
- [12] <https://it.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C>.
- [13] <https://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire>.
- [14] <https://it.wikipedia.org/wiki/OLED>.
- [15] <https://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf>.
- [16] <https://easyeda.com/>.
- [17] https://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato.
- [18] <https://it.wikipedia.org/wiki/Breadboard>.
- [19] https://it.wikipedia.org/wiki/Captive_portal.